

METODOLOGIAS ATIVAS E QUALIDADE DE ENSINO: AVANÇOS PARA ALÉM DO CURRÍCULO

[Educação, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 20/07/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12788450

Lindomar de Souza Barbosa¹

RESUMO

Este artigo versa sobre metodologias ativas e qualidade de ensino. Visa melhorar a qualidade do ensino, abordando os avanços para além do currículo. O estudo “Metodologias Ativas e Qualidade de Ensino: Avanços para Além do Currículo” tem como objetivo principal investigar como as Metodologias Ativas podem contribuir para a qualidade do ensino, transcendendo às abordagens curriculares convencionais. A pesquisa se propõe a identificar, avaliar e analisar o impacto dessas metodologias na participação dos alunos, no desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais, bem como nas resistências e desafios enfrentados durante sua implementação. Além disso, busca-se compreender a relação entre as Metodologias Ativas e a formação de profissionais mais preparados para as exigências contemporâneas. Visa fornecer insights relevantes e propor estratégias para aprimorar a integração dessas abordagens no ambiente educacional, promovendo uma constante melhoria na qualidade do ensino. A pesquisa bibliográfica desempenhará um papel fundamental na fundamentação e desenvolvimento das

metodologias ativas, garantindo que ela seja baseada nas melhores práticas e pesquisas relevantes.

Palavras-chave: Metodologia. Pesquisa. Objetivos. Conhecimento. Avanços. Qualidade.

ABSTRACT

This article is about active methodologies and teaching quality. It aims to improve the quality of teaching, addressing advances beyond the curriculum. The main objective of the study “Active Methodologies and Teaching Quality: Advances beyond the Curriculum” is to investigate how Active Methodologies can contribute to the quality of teaching, transcending conventional curriculares approaches. The research aims to identify, evaluate and analyze the impact of these methodologies on student participation, the development of cognitive and socio-emotional skills, as well as the resistance and challenges faced during their implementation. Furthermore, we seek to understand the relationship between Active Methodologies and the training of professionals who are more prepared for contemporary demands. It aims to provide relevant insights and propose strategies to improve the integration of these approaches in the educational environment, promoting a constant improvement in the quality of teaching. Bibliographical research will play a fundamental role in the foundation and development of active methodologies, ensuring that they are based on best practices and relevant research.

Keywords: Methodology. Search. Goals. Knowledge. Advances. Quality.

1 Introdução

A contemporaneidade impõe desafios constantes à educação, demandando abordagens inovadoras que promovam a formação integral dos estudantes. Nesse contexto, as metodologias ativas na educação emergem como ferramentas essenciais para potencializar a qualidade de ensino. Este trabalho visa contextualizar e discutir a importância dessas

metodologias, destacando sua relevância, objetivos, metodologia de aplicação e fornecendo um resumo das partes subsequentes.

A educação enfrenta um cenário de mudanças rápidas, impulsionadas pela revolução digital, globalização e transformações sociais.

Tradicionalmente, o modelo educacional centrado no professor, com ênfase na transmissão de conhecimento, já não atende plenamente às demandas do século XXI. As metodologias ativas surgem como uma resposta eficaz a esse contexto, colocando o estudante no centro do processo de aprendizagem.

A relevância das metodologias ativas na educação reside na capacidade de proporcionar um ambiente dinâmico e participativo, onde os alunos são incentivados a construir conhecimento de forma ativa. Isso não apenas promove o desenvolvimento de habilidades cognitivas, mas também habilidades socioemocionais fundamentais para a formação integral do indivíduo. Ao incorporar métodos que engajam e motivam, as metodologias ativas têm o potencial de transformar a educação em uma experiência mais significativa e eficaz.

O objetivo deste trabalho é explorar as metodologias ativas na educação como catalisadoras da qualidade de ensino. Pretendemos analisar como essas abordagens impactam o processo de aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento de competências essenciais nos alunos e, conseqüentemente, elevando o padrão de qualidade do ensino.

A pesquisa baseia-se em uma revisão bibliográfica que abrange estudos, pesquisas e experiências práticas relacionadas ao uso de metodologias ativas. Além disso, serão analisados casos de sucesso, desafios enfrentados na implementação e as principais características dessas abordagens. A metodologia adotada visa fornecer uma visão abrangente e fundamentada sobre o tema.

Na sequência deste trabalho, abordaremos as diferentes metodologias ativas, destacando suas características distintivas e evidenciando estudos

de caso que ilustrem sua eficácia. Em seguida, exploraremos os benefícios e desafios associados à implementação dessas práticas inovadoras. Por fim, apresentaremos conclusões e recomendações para a integração bem-sucedida das metodologias ativas na educação, visando aprimorar a qualidade do ensino no contexto atual.

O estudo “Metodologias Ativas e Qualidade de Ensino: Avanços para Além do Currículo” tem como objetivo principal investigar como as Metodologias Ativas podem contribuir para a qualidade do ensino, transcendendo às abordagens curriculares convencionais. A pesquisa se propõe a identificar, avaliar e analisar o impacto dessas metodologias na participação dos alunos, no desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais, bem como nas resistências e desafios enfrentados durante sua implementação. Além disso, busca-se compreender a relação entre as Metodologias Ativas e a formação de profissionais mais preparados para as exigências contemporâneas. O estudo visa fornecer insights relevantes e propor estratégias para aprimorar a integração dessas abordagens no ambiente educacional, promovendo uma constante melhoria na qualidade do ensino. Examinaremos os benefícios tangíveis da implementação das metodologias ativas no contexto educacional. Ao explorar estudos, pesquisas bibliográficas e exemplos práticos, analisaremos como os recursos multimídia podem melhorar a formação do conhecimento, estimular o interesse dos alunos e prepará-los para os desafios do mundo contemporâneo. Assim posto, investigaremos as melhores práticas para além da criação e integração de materiais multimídia, considerando aspectos como acessibilidade, inclusão e diversidade, para garantir que o ensino de qualidade seja verdadeiramente acessível a todos os alunos, independentemente de seus antecedentes ou habilidades já desenvolvidas.

2 Metodologias Ativas: Conceitos e Possibilidades

As metodologias ativas são abordagens pedagógicas que se destacam por envolver ativamente os alunos em seu próprio processo de aprendizado. Em contraste com as metodologias tradicionais, onde os

alunos são receptores passivos de conhecimento, as metodologias ativas os colocam no centro do processo, promovendo a participação ativa, a autonomia e a construção do conhecimento. Dentre as metodologias ativas mais conhecidas, destaca-se a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e a Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL). Segundo Barrows e Tamblyn (1980), na PBL, os alunos são apresentados a situações-problema do mundo do real e são desafiados a buscar soluções por meio da pesquisa e do trabalho em equipe. Metodologias ativas são caracterizadas por abordagens que incentivam os estudantes a participar ativamente do processo de aprendizado. Segundo Bonwell e Eison (1991), as metodologias ativas envolvem os alunos em atividades de aprendizado que os levam a refletir, discutir e aplicar o conhecimento de forma prática. Elas se baseiam no pressuposto de que o aprendizado é mais eficaz quando os estudantes são desafiados a pensar, resolver problemas e colaborar.

Na Aprendizagem Baseada em Projetos, os alunos desenvolvem projetos práticos relacionados ao conteúdo do curso, promovendo a aplicação do conhecimento em contextos reais (Thomas, 2000). Neste trabalho, discutiremos o conceito das metodologias ativas, explorando as possibilidades que oferecem, seu relacionamento com a tecnologia e a metodologia conhecida como “Abproj”. As metodologias ativas têm ganhado destaque no cenário educacional contemporâneo, transformando a maneira como os alunos aprendem e os professores ensinam. Estas metodologias representam uma abordagem inovadora que colocam o estudante no centro do processo educacional, promovendo a participação ativa, a colaboração e a resolução de problemas. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo explorar profundamente o conceito e as possibilidades das metodologias ativas, analisar a influência da tecnologia nesse contexto e dissertar sobre a metodologia Abproj, destacando seu funcionamento e benefícios.

2.1 A importância das Metodologias Ativas

As metodologias ativas são cada vez mais reconhecidas como ferramentas cruciais no cenário educacional do século XXI. Elas oferecem uma abordagem dinâmica e interativa para o ensino e a aprendizagem, alinhada às demandas e desafios da sociedade contemporânea. Aqui estão algumas razões que destacam a importância das metodologias ativas neste século:

1-Engajamento e Motivação: As metodologias ativas promovem o engajamento dos alunos, tornando o aprendizado mais significativo e motivador. Elas incentivam a participação ativa, despertando o interesse e a curiosidade dos estudantes.

2-Desenvolvimento de Habilidades do Século XXI: Ao incorporar metodologias ativas, os educadores podem ajudar os alunos a desenvolver habilidades essenciais para o século XXI, como pensamento crítico, resolução de problemas, colaboração, comunicação e criatividade.

3-Aprendizagem Personalizada: as metodologias ativas permitem que os educadores personalizem a aprendizagem de acordo com as necessidades individuais dos alunos. Isso leva em consideração estilos de aprendizagem diferentes e promove uma abordagem mais inclusiva.

4-Preparação para o Mundo Digital: À medida que vivemos em uma era digital, as metodologias ativas muitas vezes envolvem o uso de tecnologias educacionais. Isso prepara os alunos para o ambiente digital, ajudando-os a se tornarem alfabetizados digitalmente e a usar ferramentas tecnológicas de maneira eficaz.

5-Colaboração e Trabalho em Equipe: Muitas metodologias ativas enfatizam a colaboração e o trabalho em equipe. Isso reflete a importância do desenvolvimento de habilidades sociais e da capacidade de colaborar de maneira eficaz, competências fundamentais em ambientes profissionais e sociais.

6-Resolução de Problemas do Mundo Real: Ao aplicar metodologias ativas, os alunos frequentemente se envolvem em projetos e atividades que simulam problemas do mundo real. Isso os prepara para enfrentar desafios complexos e aplicar o conhecimento adquirido em situações práticas.

7-Fomento à Autonomia e Autogestão: as metodologias ativas estimulam a autonomia do aluno, incentivando a autogestão do aprendizado. Isso é vital, já que os alunos precisam desenvolver a capacidade de aprender de forma independente ao longo da vida.

8-Avaliação Formativa e Contínua: Muitas metodologias ativas apoiam uma abordagem de avaliação formativa, permitindo que os educadores monitorem continuamente o progresso dos alunos e ajustem as estratégias de ensino conforme necessário.

2.2 Como a Tecnologia está Envolvida nas Metodologias Ativas

A tecnologia desempenha um papel fundamental nas metodologias ativas, permitindo a ampliação de possibilidades de ensino e aprendizado. Segundo Anderson e Dron (2011), a tecnologia pode apoiar a implementação das metodologias ativas de várias maneiras:

1-Recursos online: Plataformas de ensino online, materiais interativos e ambientes virtuais de aprendizado permitem que os alunos acessem recursos de aprendizado em qualquer lugar e a qualquer momento.

2-Colaboração online: Ferramentas de colaboração, como fóruns de discussão e videoconferência, permitem que os alunos trabalhem juntos, mesmo à distância.

3-Avaliação automatizada: Sistemas de avaliação online podem fornecer feedback imediato aos alunos, permitindo a adaptação e personalização do processo de aprendizado. Segundo Smith (2010), "As metodologias

ativas proporcionam aos alunos uma participação mais significativa no processo de aprendizagem” (p. 45).

4-Simulações e jogos educacionais: A tecnologia possibilita a criação de simulações e jogos que envolvem os alunos de maneira ativa e lúdica no processo de aprendizado.

Objetivo Geral: Investigar e analisar a influência das Metodologias Ativas no contexto educacional, buscando compreender como essas abordagens contribuem para a qualidade do ensino, indo além das estruturas curriculares tradicionais.

Objetivos Específicos: Identificar as principais Metodologias Ativas aplicadas em instituições de ensino; Avaliar o impacto das Metodologias Ativas na participação e engajamento dos alunos; Analisar como as Metodologias Ativas influenciam o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais; Investigar as possíveis resistências e desafios na implementação das Metodologias Ativas; Explorar as possibilidades que oferecem o relacionamento da prática pedagógica com a tecnologia e a metodologia conhecida como “Abproj”; Examinar a relação entre as Metodologias Ativas e a formação de profissionais mais aptos para as demandas contemporâneas; Propor estratégias para aprimorar a integração das Metodologias Ativas no ambiente educacional, visando uma melhoria contínua na qualidade do ensino.

2.3 A metodologia “ABPROJ”

A metodologia “Abproj” é uma abordagem que combina elementos da Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) com a tecnologia. Segundo autor desconhecido, ela se destaca por propor que os alunos desenvolvam projetos em equipe, utilizando recursos tecnológicos para pesquisa, colaboração e apresentação de resultados. Essa metodologia envolve os seguintes passos:

Definição de um problema ou desafio relevante para a disciplina.

Formação de equipes de alunos para abordar o problema. Pesquisa e coleta de informações por meio de recursos online.

Desenvolvimento de soluções criativas e práticas.

Apresentação dos projetos, muitas vezes utilizando mídias digitais.

Os benefícios da metodologia “Abproj” incluem o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas, trabalho em equipe, pesquisa autônoma e uso eficaz da tecnologia. Além disso, ela promove a motivação dos alunos, uma vez que os desafia a aplicar o conhecimento de forma prática

2.4 Outros Autores que Abordam o Tema e Colaboraram para o Enriquecimento do Estudo

A área de tecnologias ativas na educação é rica em contribuições de diversos pesquisadores e autores. Abaixo, apresento alguns outros estudiosos que têm produzido artigos, livros, teses e dissertações relevantes sobre o tema que colaboraram para o desenvolvimento do tema e ampliação do universo da pesquisa com suas valiosas contribuições:

1-Léa Fagundes: Trabalho: “Aprendizagem Ativa com Tecnologias Digitais: uma experiência de ensino superior” (2019).

2-Denise de Oliveira Alves: Trabalho: “A utilização de metodologias ativas e tecnologias digitais no ensino de matemática” (2017).

3-Josenildo Bezerra de Oliveira: Trabalho: “A Influência das Metodologias Ativas e Tecnologias na Aprendizagem dos Alunos do Ensino Médio” (2018).

4-Roseli de Deus Lopes: Trabalho: “O Papel do Professor na Aprendizagem Ativa Apoiada por Tecnologias” (2016).

5-Vanessa Battestin Nunes: Trabalho: “Tecnologias Ativas na Educação: Desafios e Possibilidades para a Formação de Professores” (2020).

6-Lucas S. Amaral: Trabalho: “Metodologias Ativas e o Uso de Tecnologias Digitais no Ensino de Ciências Naturais” (2018).

7-Adriana Rocha Bruno Trabalho: “Aprendizagem Ativa na Educação a Distância com o Uso de Tecnologias Digitais” (2019).

8-Marcelo de Oliveira Rosa: Trabalho: “Metodologias Ativas e Tecnologias na Educação Infantil” (2017).

3 Considerações Finais

Ao explorar as interseções entre metodologias ativas e a qualidade do ensino, este trabalho destaca a importância de abordagens inovadoras no contexto educacional. As metodologias ativas demonstraram ser eficazes na promoção da participação ativa dos alunos, no desenvolvimento de habilidades críticas e na melhoria do engajamento no processo de aprendizagem. Além do currículo tradicional, as práticas pedagógicas centradas no aluno têm o potencial de transformar a experiência educacional, preparando os alunos para os desafios do século XXI. No entanto, é crucial considerar a implementação cuidadosa dessas metodologias, levando em conta as necessidades específicas dos alunos e contextos educacionais.

Este estudo destaca a necessidade contínua de pesquisa e discussão para aprimorar a integração bem-sucedida de metodologias ativas e, assim, promover uma educação de qualidade. É imperativo que educadores, administradores e pesquisadores continuem colaborando para superar esses desafios e promover práticas pedagógicas inovadoras que beneficiem a aprendizagem dos alunos. As metodologias ativas

representam uma abordagem educacional inovadora que coloca os alunos no centro do processo de aprendizado, promovendo a participação ativa, a autonomia e a construção do conhecimento. A tecnologia desempenha um papel crucial ao permitir a ampliação das possibilidades de ensino e aprendizado. Isso valoriza a participação ativa dos alunos no processo de aprendizado. A integração da tecnologia amplia as possibilidades dessas metodologias, proporcionando experiências educacionais mais ricas e dinâmicas.

4 Referências Bibliográficas

Morán, J. Mudando a Educação com Metodologias Ativas – José Moran
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4941832/mod_resource/content/1/Artigo-Moran.pdf

Barbosa, E. F. Metodologias Ativas de Aprendizagem na Educação Profissional e Tecnológica – Eduardo Fernandes Barbosa e Dácio Guimarães de Moura
<https://senacbts.emnuvens.com.br/bts/article/view/349/333>

Fagundes, L. (2019). Aprendizagem Ativa com Tecnologias Digitais: uma experiência de ensino superior.

Alves, D. O. (2017). A utilização de metodologias ativas e tecnologias digitais no ensino de matemática.

Oliveira, J. B. (2018). A Influência das Metodologias Ativas e Tecnologias na Aprendizagem dos Alunos do Ensino Médio.

Lopes, R. D. (2016). O Papel do Professor na Aprendizagem Ativa Apoiada por Tecnologias.

Nunes, V. B. (2020). Tecnologias Ativas na Educação: Desafios e Possibilidades para a Formação de Professores.

Amaral, L. S. (2018). Metodologias Ativas e o Uso de Tecnologias Digitais no Ensino de Ciências Naturais.

Bruno, A. R. (2019). Aprendizagem Ativa na Educação a Distância com o Uso de Tecnologias Digitais.

Rosa, M. O. (2017). Metodologias Ativas e Tecnologias na Educação Infantil.

Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. ASHE-ERIC Higher Education Reports.

Barrows, H. S., & Tamblyn, R. M. (1980). Problem-Based Learning: An Approach to Medical Education. Springer.

Thomas, J. W. (2000). A Review of Research on Project-Based Learning. Autodesk Foundation.

Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three Generations of Distance Education Pedagogy. The International Review of Research in Open and Distributed Learning. Is this conversation helpful so far?

Jossey-Bass, Inc. (Editor). (2009). Active learning: Creating excitement in the classroom. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of Engineering Education, 93(3), 223-231.

Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410-8415.

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A. (2014). Cooperative learning: Improving university instruction by basing practice on validated theory. Journal on Excellence in College Teaching, 25(3&4), 85-118.

¹ Graduação. Especialização. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: undefinedramonsouto@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!